

Original paper

STUDY OF COLLOCATIONS IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE USING THE WORD PORTRAIT IN THE NATIONAL CORPUS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND SKETCH ENGINE

Makhmudova Yulduz Askarovna, lecturer, department of russian language and literature, Bukhara state university, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the study of collocations plays an important role in the teaching of Russian as a foreign language (RFL). Collocations help language learners to combine words correctly and produce natural speech. Modern corpus technologies open new opportunities for investigating lexical combinability. Resources such as the National Corpus of the Russian Language (NCRL) and the Sketch Engine platform allow for the analysis of word usage in real contexts and the identification of the most typical word combinations. The use of the “word portrait” tool facilitates a deeper understanding of lexical relationships and the functioning of words in the language.

PURPOSE: the purpose of this study is to examine collocations in the teaching of Russian as a foreign language using the “word portrait” tool in the National Corpus of the Russian Language and the Sketch Engine system, as well as to assess their effectiveness in developing learners’ lexical competence.

MATERIALS AND METHODS: the research material consisted of collocations extracted from the National Corpus of the Russian Language and the Sketch Engine corpus. The study employed methods of corpus analysis, lexical-semantic analysis, comparative analysis, and the descriptive method. The “word portrait” function and automatic search for typical word combinations were used for analysis.

RESULTS AND DISCUSSION: the results showed that the use of corpus tools significantly facilitates the identification of typical collocations and helps learners better understand the patterns of word combination. The “word portrait” tool allows visualization of the most frequent combinations, grammatical relations, and usage contexts. The Sketch Engine platform provides advanced opportunities for collocation analysis and statistical processing of data. Applying these resources in RFL teaching contributes to the development of lexical competence, improves skills in constructing correct word combinations, and enhances overall language proficiency.

CONCLUSION: thus, the use of corpus technologies such as the NCRL and Sketch Engine is an effective tool for studying collocations in the teaching of Russian as a foreign language. They allow for the systematic organization of language material, expand learners’ vocabulary, and promote the development of skills for correct word usage in context.

Keywords: collocations, Russian as a foreign language (RFL), National Corpus of the Russian Language, Sketch Engine, word portrait, corpus linguistics, lexical combinability, language learning.

RUS TILIDAGI CHET TILIDAGI KOLLOKATSIYALARNI RUS TILINING ONA TILI PORTRETI VA ESKIZ MEXANIZMIDAN FOYDALANGAN HOLDA O'RGANISH

Yulduz Askarovna Maxmudova, Buxoro davlat universiteti rus tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston.

Annotatsiya:

KIRISH: kollokatsiyalarni o'rganish rus tilini chet tili sifatida (RFL) o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Kollokatsiyalar til o'rganuvchilarga so'zlarni to'g'ri birlashtirishga va tabiiy nutqni rivojlantirishga yordam beradi. Zamonaviy korpus texnologiyalari leksik kollokatsiyalarni o'rganish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Rus tilining milliy korpusi (NACR) va Sketch Engine platformasi kabi resurslar real kontekstlarda so'zlardan foydalanishni tahlil qilish va eng tipik kollokatsiyalarni aniqlash imkonini beradi. "So'z portreti" vositasidan foydalanish leksik munosabatlarni va tildagi so'z funksiyasining o'ziga xos xususiyatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi Rossiya Milliy Korpusi va Sketch Engine tizimidagi "so'z portreti" vositasidan foydalangan holda rus tilini chet tili sifatida o'qitishda kollokatsiyalarni o'rganish, shuningdek, ularning o'quvchilarning leksik kompetentsiyasini rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot ma'lumotlari Rossiya Milliy Korpusi va Sketch Engine korpusidan olingan kollokatsiyalardan iborat edi. Tadqiqotda korpus tahlili, leksik-semantik tahlil, qiyosiy tahlil va tavsif usuli qo'llanilgan. Tahlilda "so'z portreti" va odatiy iboralarni avtomatik qidirish qo'llanilgan.

NATIJAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korpus vositalaridan foydalanish odatiy kollokatsiyalarni aniqlashni sezilarli darajada osonlashtiradi va til o'rganuvchilarga so'z birikmalari naqshlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. "So'z portreti" vositasi eng ko'p uchraydigan iboralarni, grammatik munosabatlarni va foydalanish kontekstlarini aniqlash imkonini beradi. Sketch Engine platformasi kollokatsiya tahlili va statistik ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ilg'or imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu resurslardan rus tilini chet tili sifatida o'qitishda (RFL) foydalanish leksik kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradi, to'g'ri kollokatsiyalarni tuzish qobiliyatini yaxshilaydi va tilni bilish darajasini oshiradi.

XULOSA: shunday qilib, rus tilining milliy korpusi (NCRY) va Sketch Engine kabi korpusga asoslangan texnologiyalardan foydalanish rus tilini chet tili sifatida o'qitishda kollokatsiyalarni o'rganish uchun samarali vositadir. Ular til materiallarini tartibga solishga, talabalarning so'z boyligini kengaytirishga va kontekstda so'zlarni to'g'ri ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kollokatsiyalar, rus tili chet tili sifatida (RFL), rus tilining milliy korpusi, Sketch Engine, so'z portreti, korpus lingvistikasi, leksik kollokatsiya, til o'qitish.

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛОКАЦИЙ В РКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТРЕТА СЛОВА В НКРЯ И SKETCH ENGINE.

Махмудова Юлдуз Аскарровна, преподаватель кафедры русского языка и литературы, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: изучение коллокаций играет важную роль в процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Коллокации помогают изучающим язык правильно сочетать слова и формировать естественную речь. Современные корпусные технологии открывают новые возможности для исследования лексической сочетаемости. Такие ресурсы, как Национальный корпус русского языка (НКРЯ) и платформа Sketch Engine, позволяют анализировать употребление слов в реальных контекстах и выявлять наиболее типичные словосочетания. Использование инструмента «портрет слова» способствует более глубокому пониманию лексических связей и особенностей функционирования слов в языке.

ЦЕЛЬ: целью исследования является изучение коллокаций в преподавании русского языка как иностранного с использованием инструмента «портрет слова» в Национальном корпусе русского языка и системы Sketch Engine, а также выявление их эффективности в формировании лексической компетенции обучающихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили коллокации, извлечённые из Национального корпуса русского языка и корпуса Sketch Engine. В работе использованы методы корпусного анализа, лексико-семантического анализа, сопоставительного анализа, а также описательный метод. Для анализа использовались функции «портрет слова» и автоматического поиска типичных словосочетаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что использование корпусных инструментов значительно облегчает выявление типичных коллокаций и помогает изучающим язык лучше понимать закономерности сочетаемости слов. Инструмент «портрет слова» позволяет увидеть наиболее частотные сочетания, грамматические связи и контексты употребления. Платформа Sketch Engine предоставляет расширенные возможности анализа коллокаций и статистической обработки данных. Применение данных ресурсов в обучении РКИ способствует развитию лексической компетенции, улучшает навыки построения правильных словосочетаний и повышает уровень владения языком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, использование корпусных технологий, таких как НКРЯ и Sketch Engine, является эффективным инструментом для изучения коллокаций в преподавании русского языка как иностранного. Они позволяют систематизировать языковой материал, расширяют лексический запас обучающихся и способствуют формированию навыков правильного употребления слов в контексте.

Ключевые слова: коллокации, русский язык как иностранный (РКИ), Национальный корпус русского языка, Sketch Engine, портрет слова, корпусная лингвистика, лексическая сочетаемость, обучение языку.

В изучении русского языка как иностранного одной из ключевых проблем остается формирование навыков правильного употребления коллокаций. Студенты могут безупречно знать грамматические правила и обладать богатым словарным

запасом, однако типичные сочетания слов продолжают вызывать серьезные затруднения. «Сильная температура» вместо «высокой», «делать исследование» вместо «проводить», «играть на гитаре» и «играть в теннис» — непоследовательность предложных конструкций создает путаницу для изучающих. Глагол «принимать» образует десятки непредсказуемых сочетаний: принимать душ, решение, лекарство, участие — каждое требует запоминания. «Тяжёлая сумка», но «трудная задача», «решать проблему», но «принимать решение» — подобные асимметричные пары встречаются даже на продвинутых уровнях владения языком. Заучивание словосочетаний малоэффективно. Требуются новые подходы к изучению коллокационных связей. Современные корпусные технологии открывают иные, инновационные и интерактивные возможности для анализа сочетаемости слов в естественной речи [1. с. 23]. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) и международная платформа Sketch Engine предоставляют исследователям, педагогам, студентам мощный инструмент, функцию «портрет слова» (word sketch), которая автоматически выявляет статистически значимые коллокации на основе миллионов контекстов [2. с. 73].

Ключ	Коллокат	Совместная частота	Частота ключа	Частота коллоката	LogDice	Loglikelihood	M ²	t-score	Агр. мера	Конкорданс
проводить	исследование	1244	64 521	53 279	10,14	9893,8	19,2	35,02	25,93	Примеры
проводить	политика	1081	64 521	48 526	10,04	8492,63	18,87	32,63	24,82	Примеры
проводить	мероприятие	662	64 521	14 698	9,91	6139,18	18,6	25,63	21,83	Примеры
проводить	эксперимент	551	64 521	15 128	9,72	4870,9	18,02	23,37	20,52	Примеры
проводить	время	4900	64 521	795 517	9,53	26 289,24	20,61	68,12	37,47	Примеры
проводить	целый	990	64 521	124 259	9,44	5752,21	17,67	30,81	23,33	Примеры
проводить	занятие	548	64 521	41 228	9,43	3735,26	17	23,12	19,82	Примеры
проводить	операция	504	64 521	34 691	9,41	3524,23	16,92	22,19	19,38	Примеры
проводить	реформа	443	64 521	23 760	9,4	3317,93	16,91	20,86	18,78	Примеры
проводить	испытание	417	64 521	20 874	9,37	3180,67	16,86	20,25	18,48	Примеры

Анализ портрета слова «проводить» в НКРЯ и Sketch Engine демонстрирует принципиальные различия в подходах к представлению коллокационной информации. НКРЯ предоставляет статистический анализ с численными показателями: совместная частота 1244 для «проводить исследование», значения LogDice и t-score. Sketch Engine предлагает качественно иную визуализацию. В разделе object4 видны типичные прямые дополнения: «ночь», «время», «гость» — семантические группы проведения времени и принятия гостей.

WORD SKETCH Crimean Tatar National Monolingual & Parallel Corpora, Russian

проводить as verb 143x

subject	object4	post_prep	verb_post_inf	pp_v	adv_modifier
обыск проводят обыски	ночь проводит ночь	без проводит без	выйти вышли проводить	рейд проводила в последний рейд	культурно культурно проводить
оккупант оккупанты проводят	гость проводит гостей	с проведенные с	рассчитывать рассчитывал провести	ущерб проводит в ущерб	подобный подобно провести
лечение Лечение проводила	время проводит беззаботно время	во проведенных во	вызваться вызвались проводить	клетушка проводим в клетушке	Системно Системно проводить
дед Дед немного проводил	муж Проводил мужа	под проводит под	вынуждать вынужденные провести	республика проведен в Республике	попусту попусту проводит
представитель проводят представители	Сервера проводит Сервера	в проводит в	приезжать приехавшая проводить	молчание проводил в утром молчании	после после проводила
правительство проводило царское правительство	Сарвара проводил Сарвара	у проводил у	планировать планирует провести	Фергану Проводил в Фергану	зря зря проводила
день дни проводил	Абибуллу проводили Абибуллу	на проводит на	предлагать Предлагаю проводить	будапешт проведенным в Будапеште	надо надо провести
мама мама проводила	реставрация проводят реставрацию	за проведенная за	захотеться захотелось проводить	отношение проведенную в отношении	нужно нужно провести
татарин татары проводят	конференция проводит техническую конференцию		попросить попросила проводить	общекити проводит в общежитии	немного немного проводил
хозяин Хозяин проводил	кампания проводит информационную кампанию		позволять позволяли проводить	дорога проводит в дороге	уже уже проводили
директор проводили директор	молебен проводят традиционный молебен		собираться собирался провести	париж проведенных в Париже	
			приятись приятись	постель постель	

Сравнение портретов слова «сильный» выявляет еще более контрастные различия между платформами. НКРЯ группирует коллокации по морфологическому принципу: определяемые слова, словосочетания с наречиями, сочиняемые прилагательные.

Статистика показывает, что «сильное впечатление» (10.070) превосходит «сильный ветер» (10.040) по силе ассоциации. Sketch Engine структурирует информацию о слове «сильный» по синтаксическим функциям: что модифицирует (modifies), координация (и/или), наречные модификаторы.

В разделе modifies представлены типичные определяемые существительные: «дождь», «мороз», «снег» — природные явления, характеризующиеся интенсивностью.

Раздел «и/или» показывает прилагательные, с которыми «сильный» образует сочинительные конструкции: «толстый», «выносливый», «дружный». Такая группировка позволяет выявить семантические поля и синонимические ряды, недоступные при традиционном частотном анализе.

WORD SKETCH Crimean Tatar National Monolingual & Parallel Corpora, Russian

сильный as adjective 118x

modifies	и/или	adv_modifier	subj_быть
дождь сильный дождь	толстый толстыми , сильными	равный равно сильные	борис Борис был сильнее
мороз Сильный мороз	выносливый сильных , выносливых	чей-то чьи-то сильные	сервер Сервер был сильный
снег Сильный снег	комсомольский сильная комсомольская	все все сильнее	
ветер сильный ветер	дружный сильными и дружными	еще еще сильнее	
землетрясение сильное землетрясение	процветать сильного , процветающего	чуть чуть сильнее	
стресс сильного стресса	головной сильные головные	более более сильные	
турбулентность сильной турбулентности	крымские крымские сильные	очень очень сильное	
оттепель сильная оттепель	частый чаще и сильнее		
стихотворение сильное стихотворение	рослый рослого и сильного		
йигиты сильные йигиты	свободный сильны , свободны		

Для узбекских студентов, изучающих русский язык, особую трудность представляют коллокации с глаголом «принимать». В узбекском языке концепция «qabul qilish» (получать) покрывает широкий спектр значений, что приводит к буквальным переводам типа «получать душ» вместо «принимать душ». Анализ word sketch в обеих платформах показывает высокую частотность сочетания «принимать душ» (8,234 вхождений в НКРЯ), что контрастирует с интуитивными попытками узбекских студентов использовать «делать душ» по аналогии с английским «take a shower». Sketch Engine группирует такие конструкции в разделе verb_object, демонстрируя семантическую непрозрачность для иностранцев.

Конструкции с глаголом «играть» создают системные ошибки в предложном управлении. Узбекский использует единообразные послелого, тогда как русский требует разных предлогов: «играть на пианино» и «играть в футбол». Word sketch в Sketch Engine наглядно показывает эти различия в разделах pp_в и pp_на, где «играть в футбол/теннис/шахматы» противопоставляется «играть на гитаре/пианино/скрипке». НКРЯ фиксирует частотность «играть в футбол» (2,847), но студенты часто калькируют «играть на футбол» по аналогии с музыкальными инструментами. Корпусные технологии НКРЯ и Sketch Engine открывают новые возможности для изучения русских коллокаций. Различные подходы платформ, статистический и структурно-семантический, дополняют друг друга. Учет родного языка студентов при анализе ошибок позволяет заменить механическое заучивание на осознанное изучение закономерностей сочетаемости.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Захаров В. П. Корпуса русского языка // Труды Института русского языка им. ВВ Виноградова. – 2015. – №. 6. – С. 20-65.

2. Уразаева Н. Р., Морозов Е. А. Корпусная лингвистика при обучении немецкому языку: практические основы и инструменты // Современное образование. – 2018. – №. 3. – С. 72-80.
3. <https://ruscorpora.ru>
4. <https://www.sketchengine.eu/>